

ILMIY DARAJALI KADRLAR TAYYORLASH KO‘RSATKICHLARINI EKONOMETRIK TADQIQ QILISH

Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda respublikamizda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash masalalari o‘rganilib, ekonometrik tahlil natijasida mamlakatimizda ilmiy kadrlar tayyorlashga ta’sir etuvchi asosiy omillar aniqlangan. Ko‘p o‘lchovli ekonometrik modelni yaratish uchun ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, ilm-fan va ta’lim siyosati, ta’lim resurslarining mavjudligi, tadqiqotchilarning motivatsiyasi va salohiyati kabi turli jihatlarni hisobga olingan. Ushbu tadqiqot respublikamizda ilmiy kadrlar tayyorlashga ta’sir etuvchi turli omillar o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikni yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Olingan natijalar oliy va undan keyingi ta’lim sohasida yanada samarali dastur va siyosatni ishlab chiqish, shuningdek, turli bilim sohalari bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: tadqiqot, ilmiy ishlar, ilmiy darajali kadrlar soni, natijaviy omil, etuvchi omillar, Ekonometrik modellashtirish, OTM va ITI lar, stipendiya, o‘lchov birliklar, multikollinearlik, korrelyatsiya, maqolalar.

Respublikamizda olib borilayotgan islohotlar ta’lim va fan sohasini jadallik bilan rivojlantirishga qaratilgan bir qator yo‘nalishlardan iborat. Bugungi kunda mamlakatimizda bir qator oliy ta’lim muassasalari, akademiyalar, ilmiy-tadqiqot muassasalari mavjud bo‘lib, ularda respublikamiz milliy iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalari bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Ayrim ilmiy-tadqiqot ishlari mahalliy darajada, ayrimlari xalqaro darajada bo‘lgan ilmiy-tadqiqotlar ko‘lami yildan-yilga ortib bormoqda.

Shu bilan birga mamlakatimizda ilmiy-tadqiqot ishlarini yuqori darajada rivojlangan davlatlar bilan taqqoslaganda ayrim tafovutlarni ko‘rish mumkin. Mazkur

tafovutlarni bartaraf etish orqaligina mamlakatimizda ilmiy-tadqiqotlarni jahon standartlari darajasiga chiqarish mumkin.

Ushbu tadqiqotda respublikamizda ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash va ushbu jarayonda ularga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda ularni tartibga solish masalalari tadqiq etilgan. Respublikamizda ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik tadqiq qilish natijasida ko'p omilli ekonometrik model tuzish lozim. Hamda ushbu ko'p omilli ekonometrik modelda qatnashuvchi omillar – natijaviy va ta'sir etuvchi omillarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadidan kelib chiqqan holda natijaviy omil sifatida respublikadagi ilmiy darajalilar soni, nafar (Y), ta'sir etuvchi omillar sifatida esa — OTM va ITI lardagi ixtisoslashgan ilmiy kengashlar soni, birlik (X_1), DSc va Phd uchun kvotalar soni, o'rin (X_2), ilmiy tadqiqotchilarning stipendiyasi, so'm (X_3) va ilmiy tadqiqotchilarning “Scopus” va “Web of Science” (WoS) xalqaro indekslangan jurnallarida chop etilgan maqolalar soni, birlik (X_4) olindi.

Ekonometrik modellashtirishda qatnashayotgan ma'lumotlar 2010-2023-yillar bo'yicha davrni o'z ichiga qamrab oladi. Tadqiq etilayotgan omillarning o'lchov birliklari turli bo'lganligi uchun ularni logarifmlaymiz.

Respublikada ilmiy darajalilar soniga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha o'tkazilgan tavsifiy statistika natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Respublikada ilmiy darajalilar soniga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha tavsifiy statistika*

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	418.6923	72.69231	912.2692	1963083.	997.6154
Median	60.50000	34.00000	486.0000	1271415.	607.5000
Maximum	1717.000	372.0000	3600.000	5033517.	2481.000
Minimum	22.00000	10.00000	187.0000	548967.0	446.0000
Std. Dev.	519.1759	85.34390	939.7045	1561011.	750.8320
Skewness	1.061876	2.029786	1.852176	1.002680	1.144024

Kurtosis	2.892452	6.986543	5.754228	2.410320	2.503128
Jarque-Bera	4.898718	35.07038	23.08367	4.733292	5.938887
Probability	0.086349	0.000000	0.000010	0.093795	0.051332
Sum	10886.00	1890.000	23719.00	51040170	25938.00
Sum Sq. Dev.	6738592.	182089.5	22076113	6.09E+13	14093718
Observations	26	26	26	26	26

**Muallif ishlanmasi*

Jadval ma’lumotlaridan har bir omilning o‘rtacha qiymati (mean), medianasi (median), maksimal va minimal qiymatlari (maximum, minimum) qiymatlarini ko‘rish mumkin. Bundan tashqari har bir omilning standart chetlanishi (std. dev. (Standart Deviation) — standart chetlanish koeffitsiyenti har bir o‘zgaruvchilarning o‘rtacha qiymatdan qanchalik chetlanganligini ko‘rsatadi) qiymatlari keltirilgan.

Respublikada ilmiy darajalilar soniga ta’sir etuvchi omillar bo‘yicha tuziladigan ko‘p omilli ekonometrik modelga omillarni tanlash uchun omillar o‘rtasida bog‘lanishlar zichligini tahlil qilish lozim. Shu maqsadda omillar o‘rtasida korrelyatsion tahlil o‘tkaziladi, ya’ni omillar o‘rtasida xususiy va juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari hisoblanadi. Omillar o‘rtasida xususiy va juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Omillar o‘rtasida xususiy va juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi*

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 03/20/24 Time: 01:30

Included observations: 26

Correlation

t-Statistic

Probability	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1.000000				

X1	0.888009	1.000000			
	9.460827	-----			
	0.0000	-----			
X2	0.751221	0.621578	1.000000		
	6.214821	0.63028	-----		
	0.0000	0.0987	-----		
X3	0.709558	0.679868	0.621695	1.000000	
	6.09869	0.64342	0.64010	-----	
	0.0000	0.1057	0.0991	-----	
X4	0.715543	0.569971	0.689432	0.575581	1.000000
	6.15117	0.243155	1.533204	0.25985	-----
	0.0000	0.2457	0.0624	0.2299	-----

**Muallif ishlanmasi*

Demak, respublikadagi ilmiy darajalilar soni (Y) va OTM va ITI lardagi ixtisoslashgan ilmiy kengashlar soni (X_1) o‘rtasida bog‘lanish zichligi 0,8880 ga teng. Bu esa respublikadagi ilmiy darajalilar soni (Y) va OTM va ITI lardagi ixtisoslashgan ilmiy kengashlar soni (X_1) o‘rtasida kuchli bog‘lanish mavjudligidan darak bermoqda. Respublikadagi ilmiy darajalilar soni (Y) va DSc va PhD uchun kvotalar soni (X_2) o‘rtasida bog‘lanish zichligi 0,7512 ga teng ekan. Bu holat ham ushbu ikki omil o‘rtasida o‘rtachadan yuqori bog‘lanish mavjudligini ko‘rsatmoqda. Respublikadagi ilmiy darajalilar soni (Y) va ilmiy tadqiqotchilarning stipendiyasi (X_3) o‘rtasida o‘rtachadan yuqori bog‘lanish mavjud ekan, ya’ni ular orasida xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,7096 ga teng. Respublikadagi ilmiy darajalilar soni (Y) va ilmiy tadqiqotchilarning “Scopus” va “Web of Science” (WoS) xalqaro indekslangan jurnallarida chop etilgan maqolalar soni (X_4) o‘rtasida o‘rtachadan yuqori bog‘lanish mavjud, chunki hisoblangan xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,7155 ga teng.

Bundan tashqari 2-javaldagi ta’sir etuvchi omillar o‘rtasida juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari ham keltirilgan. Ushbu koeffitsiyentlar orqali ta’sir etuvchi omillar (X_i, X_j) o‘rtasida multikollinearlik aniqlanadi. Agar ta’sir etuvchi omillar o‘rtasida juft korrelyatsiya koeffitsiyentining hisoblangan qiymati 0,7 dan katta bo‘lsa, omillar

o‘rtasida multikollinearlik mavjud deyiladi. Omillar o‘rtasida xususiy va juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi hisoblangan 2-jadvaldan ko‘rish mumkinki, ta’sir etuvchi omillar o‘rtasida juft korrelyatsiya koeffitsiyentining hisoblangan qiymati 0,7 dan katta emas ekan. Bu esa o‘z navbatida tanlangan barcha omillarni ko‘p omilli ekonometrik modelga kiritishga imkon beradi.

Shuningdek, 2-jadvalda korrelyatsiya koeffitsiyentlarining ishonchligi va ehtimolligini aniqlash bo‘yicha koeffitsiyentlar hisoblangan (hisoblangan korrelyatsiya koeffitsiyentlarining tagida joylashgan qatorlardagi qiymatlar). Har bir korrelyatsiya koeffitsiyentining pastki qismida uning Studentning t -mezoni hisoblangan qiymati va ehtimolligi (*prob.*) keltirilgan. Omillar o‘rtasida hisoblangan ehtimollik 0,05 dan katta bo‘lmaslik sharti qo‘yiladi. Masalan, o‘rganilayotgan respublikadagi ilmiy darajalilar soni (Y) va OTM va ITI lardagi ixtisoslashgan ilmiy kengashlar soni (X_1) o‘rtasida xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti $r_{Y,X_1} = 0,8880$, $t = 9,46$ va $prob. = 0,0000$ ga teng. Bu esa mazkur ikki omil o‘rtasida kuchli bog‘lanish borligini, xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti ishonchli ekanligi va 95 foiz aniqlikda ikki omil o‘rtasida musbat kuchli bog‘lanish mavjudligini ko‘rsatadi.

Ta’sir etuvchi omillar o‘rtasida multikollinearlik mavjud emasligini tekshirishning yana bitta usuli — bu VIF (Variance Inflation Factors — multikollinearlik samarasini) koeffitsiyentlarini hisoblashdir. Har bir omil bo‘yicha hisoblangan VIF koeffitsiyentlari quyidagi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Ta’sir etuvchi omillar o‘rtasida multikollinearlik samarasini o‘lchash*

Variance Inflation Factors

Date: 03/20/24 Time: 01:35

Included observations: 26

Variable	Coefficient Variance	Centered VIF
X_1	0.550897	3.114984
X_2	0.005069	0.052518
X_3	6.65E-09	0.794861

X_4	0.018898	2.545877
C	1.360113	NA

**Muallif ishlanmasi*

Agar ta'sir etuvchi omillar o'rtasida multikollinearlik mavjud bo'lsa, u holda $\text{CenteredVIF} > 10$ bo'ladi. 3-jadvaldan ko'rish mumkinki, respublikadagi ilmiy darajalilar soni bo'yicha barcha ta'sir etuvchi omillarning VIF koeffitsiyentlari 10 dan kichik. Demak, bu ham omillar o'rtasidagi korrelyatsiya tahlili kabi ta'sir etuvchi omillar o'rtasida multikollinearlik mavjud emasligini ko'rsatmoqda.

2030-yilga kelib ilmiy darajalilar sonining prognoz ko'payishi va uning O'zbekiston Respublikasida ilmiy tadqiqotlar, ta'lim infratuzilmasi va mutaxassislarning ijtimoiy mavqeyiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Prognoz ma'lumotlari ilmiy darajalilar, ixtisoslashtirilgan ilmiy kengashlar, fan doktorlari va nomzodlari, stipendiyalar miqdori va ilmiy nashrlar sonining sezilarli darajada o'sishidan dalolat bermoqda. Shu nuqtayi nazardan, ushbu prognozning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarini tahlil qilish va O'zbekiston Respublikasida ilmiy soha va oliy ta'limning barqaror rivojlanishini ta'minlash bo'yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Avvalo, 2030-yilga borib ilmiy darajalilar soni 2024-yilga nisbatan 2200 nafarga ko'payishi mamlakatimizda ilmiy izlanishlarga qiziqish ortib borayotganidan dalolat ekanini ta'kidlash lozim. Bu ham ta'lim va ilmiy darajali mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlarining kengayishi, ham ilmiy sohani rivojlantirish bo'yicha faol davlat dasturlari bilan bog'liq hisoblanadi. Ammo shuni hisobga olish kerakki, OTM va ITIlarda ixtisoslashtirilgan ilmiy kengashlar sonining oshishi (2024-yilga nisbatan 162 taga) kutilmoqda va bu esa ilmiy salohiyatli kadrlar tayyorlashning yuqori darajasini ta'minlash uchun tegishli moliyaviy resurslarni talab qiladi (1-rasm).

1-rasm. Respublikada ilmiy darajalilar sonining 2024-2030-yillarga prognoz qiymatlari, nafar

Fan doktorlari va nomzodlari sonining prognoz qilinayotgan ko‘payishi (2024-yilga nisbatan 2538 o‘ringa) ham ilm-fan sohasi mutaxassislariga ehtiyoj ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu ham ilmiy sohalarning rivojlanishi, ham zamonaviy sharoitlarda ilmiy mutaxassislarning malakasiga qo‘yiladigan talablarning ortishi bilan bog‘liqligidan dalolat beradi. Sifatli ilmiy darajali kadrlar tayyorlashni ta‘minlash uchun nafaqat kvotalar sonini ko‘paytirish, balki zamonaviy ilmiy resurslar, laboratoriya va jihozlar bilan ta‘minlash ham zarur.

Fan doktorlari uchun stipendiyalar miqdorining oshishi (2024-yilga nisbatan 2 975 702 so‘mga) fan sohasi mutaxassislarning ijtimoiy mavqeyi va moddiy manfaatdorligiga e‘tibor qaratilayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, tegishli mehnat sharoitlari, malaka oshirish va ilmiy sohadagi yutuqlarni e‘tirof etish uchun imkoniyatlarni ta‘minlash ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

“Scopus” va “Web of Science” jurnallarida chop etilgan maqolalar sonining prognoz qilinayotgan 2024-yilga nisbatan 2277 taga ko‘payishi ilmiy tadqiqotlar sifat ko‘rsatkichining o‘sishi va ilmiy nashrlar nufuzining oshishidan dalolat beradi. Ushbu tendensiyani saqlab qolish uchun olimlar o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, fanlararo tadqiqotlar uchun shart-sharoit yaratish va jahon ilmiy resurslaridan foydalanishni ta‘minlash kerak.

2030-yilga borib ilmiy darajalilar sonining ko‘payishi O‘zbekiston Respublikasida ilmiy sohani rivojlantirish uchun vazifa va imkoniyatdir. Barqaror natijalarga erishish uchun bir qator tashkiliy, moliyaviy va amaliy masalalarni hal etish, jumladan, moddiy rag‘batlantirish tizimini yaratish, zamonaviy ilmiy resurslardan foydalanishni ta‘minlash va ilmiy tadqiqotlar uchun infratuzilmani rivojlantirish zarur. 2030-yilgacha ilmiy darajalilar sonining prognoz qilinayotgan ko‘payishi mutaxassislarni tayyorlashning yuqori darajasini, ilmiy infratuzilmani rivojlantirish va ilm-fan yutuqlari nufuzini oshirish uchun kompleks yondashuv va barcha manfaatdor tomonlarning samarali o‘zaro hamkorligini taqozo etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, respublikada ilmiy darajalilar sonini oshirish uchun bir qator tashkiliy, amaliy, masalalarni hal qilish lozim. Ular orasidan eng muhimi bu izlanuvchilarning dissertatsiya ishini real himoyaga undaydigan narsa moddiy rag‘batlantirish tizimini yaratish va eng iqtidorli izlanuvchilarga taqdim etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Innovatsion rivojlanish agentligi ma‘lumotlari;
2. Innovatsion rivojlanish agentligi huzuridagi Ilmiy-texnik axborot markazi ma‘lumotlari.
3. <https://edu.uz/uz>;
4. <https://innovation.gov.uz/>.